

КОМПЮТЕР ГРАФИКАСИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. ГРАФИК ДАСТУРЛАР ТЎҒРИСИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Абдураимова Муаззамой Абдуқодир қизи

Қўқон давлат педагогика институти “Муҳандислик графикаси ва дизайн
назаряси” ёналиши 1-босқич магистранти

muazzamoyabduraimova@gmail.com

Аннотация: Мақолада асосан компютер графикасининг бугунги кундаги аҳамияти, график пакетларнинг вазифалари ҳақида маълумот берилган. Компютер графикаси билан ишловчи дастурлар ва улар қандай вазифани бажатиши ҳақида қайд этилган. Компютер графикасидан ҳар бир соҳада қўлланилаётгани ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилган

Калит сўзлар: компютер графикаси пакет, версия, Адобе Пхотошоп, СорелDRAW, 3Д моделлаш, анимация, Блендер, Аутосад.

КИРИШ

График вазифаларни йэчишга мўлжалланган турли хил график пакетлар мавжуд - кичик ва жуда содда (масалан, йэчимидан) катта ва жуда мураккаб. Қоида тариқасида, бундай пакетлар дастурчиларга йўналтирилмайди, аммо фойдаланувчиларда рассомлар, моделлар, аниматорлар мавжуд. Аксарият операциялар сичқончани, график планшет ва клавиатура ёрдамида, шунингдек, код ёзиш орқали эмас, балки кўпинча мавжуд ва баъзи вазифаларни ҳал қилиш учун жуда муҳимдир. Бундай пакетлар, қоида тариқасида, икки ўлчовли ва уч ўлчовли графика учун пакетларга бўлиш мумкин. Икки ўлчовли график пакетлар одатда икки ўлчовли тасвирлар ёки уларнинг кетма-кетлиги билан ишлаш учун йўналтирилган. Бундай пакетнинг оддий мисоли деярли ҳар қандай операцион тизимда мавжуд бўлган одатий тасвир муҳаррири бўлиши мумкин. Шу билан бирга, пакетнинг ўзи жуда мураккаб бўлиши мумкин. Кўп ўхшаш тўпламлар тасвирни шаффоф тўп сифатида кўриб чиқмоқда қатламлар.

Ҳар бир қатлам шаффофлик даражасига эга (ҳар бир пиксел учун, бутун қатламга хос), турли хил визуал эффектларни қатламга қўллаш мумкин. Якуний расм бундай қатламларни ўзаро бирлаштириш натижасида қурилган.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Икки ўлчовли графикалар пакетлари орасида сиз Растер графикаси ва векторли график пакетлар тўпламида бўлишингиз мумкин (баъзида улар орасидаги чегарада бўлишингиз мумкин, аммо улар орасидаги чегарани жуда хиралашган векторнинг имкониятлари). Белгиланган қарор билан, икки ўлчовли графиканинг растер пакетлари тасвири пикселлар (аниқроқ, бир нечта қаторлар, ҳар бир қатлам учун бир нечта қаторлардир). Бу индивидуал пиксел даражасида киришни таъминлайди. Сиз шунингдек, белгиланган ўлчамдаги белгиланган шрифтда кўрсатилган пикселларнинг бутун гуруҳлари билан ишлашингиз мумкин. Бироқ, расмнинг ўлчами, қабул қилингандан кейин сиз унчалик осон ўзгаролмайсиз.

Векторли пакетлар юқори аниқликдаги индивидуал объектлар (примитивлар) сифатида тасвир тақдимотига йўналтирилган. Ушбу примитивлар устидан, сиз ўлчаш, бурилиш, бурилиш ва бошқа операцияларни ишлаб чиқаришингиз мумкин. Одатда вектор тасвири ушбу қарор билан растерга таржима қилинган. Бироқ, асл расм вектор шаклида сақланади, чунки у исталган қарорга осонликча кенгайди. Уч ўлчовли графикалар пакетлари уч ўлчовли нарсаларни моделлаштириш ва бундай объектлардан қурилган сахналарни моделлаштиришга қаратилган. Шу билан бирга, турли хил автоматлаштирилган дизайн тизимлари (САД) учун муаммоларни ҳал қилишга қаратилган пакетлар мавжуд ва қурилган сахналарни тақдим этиш учун мўлжалланган пакетлар ҳам мавжуд. ОСР) Оптик белгиларни аниқлаш босма ҳужжат матн процессорида кейинги таҳрирлаш билан компьютерга имкон беради Россияга келган сканерга кўра, белгиларни аниқлаш пакети барча лотин тилларини тан олади, аммо рус тилини тан олади, аммо рус тилини (дастурий маҳсулотлар Херох, тан олинган маҳсулотлар, тан олинган маҳсулотлар ва бошқалар) тан олмайди. Рус тилини тан олиш учун иккита яхши ўқувчи (бит) ва

мухат (когнитив технологиялар). 3 сканерлар ушбу дастурланунг энгил версияси булан рус тилидан йэнгиллаштиради рус тилини тан олиш дастуридир

Компютер графикаси бугунги кунда кўплаб соҳаларда кенг қўлланиладиган технологиялардан биридир. Бу технология ёрдамида суратлар, анимациялар, 3Д моделлар ва бошқа визуал контент яратилади. Компютер графикаси билан ишловчи дастурлар эса бу жараёни осонлаштиради ва самарали қилади. Қуйида компютер графикаси билан ишловчи асосий дастурлар ва уларнинг имкониятлари ҳақида сўз юритилади.

Адобе Пҳотошоп – растер графикаси билан ишловчи энг машҳур дастурлардан биридир. У асосан суратларни таҳрирлаш ва манипуляция қилиш учун ишлатилади. Пҳотошоп дастурининг асосий имкониятлари қуйидагилардан иборат:

- Лаер (қатламлар) билан ишлаш: Суратларни қатламларга бўлиб, уларни алоҳида-алоҳида таҳрир қилиш мумкин.

- Филтрлар ва эффектлар: Суратларга турли хил филтрлар ва эффектлар қўллаб, уларни эстетик жиҳатдан янада чиройли қилиш мумкин.

- Рангларни созлаш: Ранг балансини, тўйинганликни ва бошқа ранг параметрларини ўзгартириш имконияти.

- Маскалар ва селекциялар: Аниқ бир худудни танлаш ва унга махсус таҳрирлар киритиш имконияти.

СорелДРАУ – вектор графикаси билан ишловчи кенг тарқалган дастурлардан бири. Бу дастур асосан логотиплар, баннерлар, чизмалар ва бошқа график дизайн ишларини яратиш учун ишлатилади. СорелДРАУ нинг асосий имкониятлари қуйидагилардан иборат:

- Векторли чизмалар яратиш: Ҳар хил шакллар, чизиқлар ва қирралар ёрдамида аниқ ва юқори сифатли чизмалар яратиш.

- Типография: Ҳар хил шрифтлар ва матн эффектлари қўллаш имконияти.

- Ранг палитраси: Ранглар билан ишлаш учун кенг палитралар ва градиентлар.

- Интерактив воситалар: Дизайн жараёнини осонлаштирувчи интерактив воситалар ва функциялар.

Блендер – очик манба (open source) бўлган ва 3Д графикаси билан ишлашга мўлжалланган дастур. Бу дастур ёрдамида 3Д моделлар, анимациялар ва ҳатто видео ўйинлар яратиш мумкин. Блендернинг асосий имкониятлари:

- 3Д моделлаш: Уч ўлчовли объектларни яратиш ва таҳрирлаш.

- Анимация: 3Д объектларга анимация қўллаш ва уларни ҳаракатлантириш.

- Рендеринг: Яратилган моделларни юқори сифатли суратлар ёки видеолар кўринишида экспорт қилиш.

- Симуляциялар: Сув, олов, тутун каби табиий эффектларни яратиш ва симуляция қилиш.

Аутодеск АутоСАД Аутодеск АутоСАД – асосан инженерия, архитектура ва дизайн соҳаларида кенг қўлланиладиган дастур. У чизмалар, лойиҳалар ва 2Д ҳамда 3Д моделлаш учун ишлатилади. АутоСАД нинг асосий имкониятлари куйидагилардан иборат:

- Аниқ чизмалар: Лойиҳаларнинг аниқ ва деталлаштирилган чизмаларини яратиш.

- 2Д ва 3Д моделлаш: Икки ва уч ўлчовли объектлар яратиш ва таҳрирлаш.

- Лойиҳаларни бошқариш: Лойиҳаларнинг турли босқичларини бошқариш ва уларни таҳлил қилиш.

- Ҳамкорлик имкониятлари: Лойиҳаларни бошқа фойдаланувчилар билан биргаликда таҳрирлаш ва кўриб чиқиш.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖА

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилинадикки, компьютер графикаси билан ишловчи дастурлар замонавий дунёда катта аҳамиятга эга. Улар ёрдамида дизайнерлар, инженерлар ва бошқа мутахассислар ўз ишларини самарали ва сифатли бажаришлари мумкин. Адобе Пхотошоп, СорелДРАУ, Блендер ва Аутодеск АутоСАД каби дастурлар турли хил график ишларни амалга оширишда ёрдам беради ва уларнинг ҳар бири ўзига хос имкониятларга эга. Шу

билан бирга, бу дастурлар билан ишлаш кўникмаларини ривожлантириш фойдаланувчиларга кўплаб янги имкониятлар яратади.

Адобе Пхотошоп, эхтимол икки ўлчовли растер графикасининг энг машхур тўпламидир. Ушбу пакетхотирчиликлар ёрдамида алоҳида қатламлар, ниқоблар, аралаштириш қатламлари билан ишлашни кўллаб-қувватлайди. Тўпланда асбоблар панели орқали ишлаш учун кўп миқдордаги қулай воситалар мавжуд. Ушбу воситалар томонидан назарда тутилган муҳим имконият турли хил операцияларни амалга ошириш учун тасвирдаги турли соҳаларни тақсимлашдир. 3Д Студио Макс.Аутодеск 3дс Мах - бу уч ўлчовли графика, анимация ва кўрсатиш учун яна бир пакет. Бу энг кенг тарқалган қадоклардан бири. У турли хил моделлаштириш воситаларининг кўп сонини, шу жумладан НижрБС ни кўллаб-қувватлайди. Ҳар хил заррача тизимлари ҳам кўллаб-қувватланади, мураккаб анимация ва тескари кинематика. Ажратиш учун сиз чизиқдан фойдаланган ҳолда ўрнатилган рендер сифатида фойдаланишингиз мумкин сканерлаш (сканерлинеБу, шунингдек, рисолалар ва бу валяр каби нурлар изига асосланган турли хил пакетлар. Пакетнинг ўзига нисбатан зўравон тилига эга ва турли хил плагинларни кўллаб-қувватлайди. Тўпланда анимация учун, шу жумладан белгилар студияси, чизиқлар, эгри чизиқлар ва бошқа нарсалар ва бошқа кўплаб моделларни ҳисобга олади. Блендер. 3ДС Мах тўпламига бепул алтернатив сифатида блендерни моделлаштириш учун пакетни бажариши мумкин. Ушбу очиқ манбали пакет барча асосий операцион тизимлар билан ишлайди. Тўплам турли хил приитивларни кўллаб-қувватлайди, сизга анимациялар яратишга имкон беради. Скриптларни кўллаб-қувватлайди, питон тили скрипт тилида гапиради.

Аутокад. САПР вазифасини ҳал қилишга қаратилган пакетнинг мисоли Аутодеск АутоСад пакети. Бу икки ўлчовли ва уч ўлчовли дизайн (компютерга йўналтирилган дизайн, кадаф) вазифаларини ҳал қилишга қаратилган. Айни пайтда АутоСад автоматлаштирилган дизайннинг энг кенг тарқалган тўпламидир. 1982 йилдан ҳозирги кунгача ишлаб чиқарилган. АутоСад кўшимча тўплам бўлиб, С ++ клиник кутубхоналарини кенгайтириш учун

тақдим этади. Шунингдек, пакет кенгайтмалари ВБА и.нет-да ёзилиши мумкин, ўрнатилган автолисп тили мавжуд. АутоСАД архитектураси, АутоСАД Фуқаролик 3Д, АутоСАД Фуқаролар 3Д ва бошқаларни ҳал қилиш учун кўп миқдордаги пакет кенгайтмалари мавжуд.

Компютер графикаси тушунчаси ҳозирги кенг камровли соҳаларни ўзида бирлаштирган бўлиб, бунда оддий график чизишдан токи реал борлиқдаги турли тасвирларни ҳосил қилиш, уларга кўриниш бериш, дастур воситаси ёрдамида тасвирга доир янги лойиҳаларни яратишга мўлжалланган. Бу эса мултимедиа муҳитида ишлаш имкониятини яратади. Компютер графикаси жамиятнинг барча соҳаларида кенг қўлланиладиган дастур таъминоти бўлиб, у мавжуд ва янги яратилаётган дастурларга асосланади. Компютер графикаси жараёнларни уч ўлчовли фазода қандай кечишини аниқ тасвирлаш имкониятини яратди. Шу боисдан ҳозирда мавжуд амалий дастур пакетлари орқали кўрилаётган масаланинг асосий қийматларини киритган ҳолда унинг натижасини график шаклда олишимиз мумкин.

Ҳозирги даврда компютер графикаси қўлланилмайдиган соҳанинг оъзи йўқ. Жамиятнинг барча жабҳаларида компютер графикасидан фойдаланилади. Айниқса, кейинги пайтларда матбаа соҳасида ранг-баранг суратли адабиётлар, оёқув қўлланмалар, бадий асарларнинг пайдо бўлишида юксак безаш техникасидан фойдаланиш ривожланди. Дарс жараёнида ҳам ўқувчи ёшларни оддий ранг тасвир билан эътиборини жалб қилиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Сабаби ҳозирги кунда ўқувчи кўлидаги телефон, компютер, планшет каби техникаларнинг дастурий таъминоти, дизайни, иловалари юксак даражада ишлаб чиқилган.

Ҳозирги замон ҳар бир инсонни ахборот технологияларидан мустақил фойдаланишни талаб қилади. Чунки инсоннинг фаолияти борган сари унинг ахборотлашганидан, қолаверса, ахборотни самарали ишлатишидан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Исталган соҳа мутахассиси маълумотлар тўпламида тоғри йўналиш олиши учун, у компютерлар ва телекоммуникация воситалари орқали ахборотларни тоъплаш, сақлаш, қайта ишлаш ҳамда қўллашни билиши шарт.

Бу дастур жуда кўп функционал имкониятларга эга бўлиб, профессионал дизайнер кўлида жуда кўп натижаларга эришиш мумкин.

ХУЛОСА

Ҳозирги кунда барчамизнинг ҳаётимизни дастурларсиз тасаввур қилиш ҳақида биласиз албатта замонавий технологиялардан унумли фойдаланишимиз керак булардан график дастур ҳам бўлади булардан асосий фойдаланаётганимиз пхотошоп ва Сорел Драв дастурни ҳисобланади пхотошоп график дастур ҳисобланиб унда биз ихтиёрий расмларга видеоларга ишлов беришимиз мумкин Асосан кўп фойдаланаётганимиз 3x4 ремнлар ҳисобланади лекин бу дастур шу билан челданиб қолмайди уни охиригача ўрганишимиз учун йиллар керак бўлади Сорел Драв дастурга келадиган бўлсак унда биз асосан логоҳплар ясашимиз мумкин буларга мисел виатка ёке 3 бошқача реклама қоғозлари ва ундаги барча реклама деталларни яратишимиз мумкин бу ишларни фотошопда ҳам айримларини қилсак бўлади лекин СОРЕЛ ДРАВдаги каби эмас ихтиёрий чизмалар шакллар ясаб улан бирлаштириш имкониятлари мавжуд ҳисобланади ушбу график дастурлардан биз жуда бу ишларимизни осонгина бажарамиз дастурда ишлашни сизларга ҳам тавсия қиламан. Ман бу мавзуда қисқача маълумот беришга ҳамлат қилдим аслида бу ИЗ мавзуда тўлиқроқ янада кўпроқ яратиш мумкин.

Фойдаланилган адабийотлар:

1. Де Анден. Мидиа ин эдусатион/Бест Б. Андева, Кейс ван ден Бак. М. Десфа, 2017
2. Алпино Сидр Оридети дистанционного обучена. Метших, туришния, тетруннитерий
- 3.Амира Анна С.В. Дава 3.1., Креман Д.И., Шамфарова И.С., Чавказа Е.С., Юра А.В. Под ред. В.О. Дейност 1100-Петербургу, 2013-11
4. Шразимия 11. Информацииносии тези идеи питание ябучения учеб. пособате для счупваш учай экандезной / ИМ Ибресков, подред. А.Н Коши цвер «Академия, 2007.-336 с.изд., стереннах М. Асканія, 2005. 193
5. Краш А. Белва М.И., Салевая АБ. Тру Дефен.уз тектон муссасалари учун А. Пироти я, А. Маразвития, Каледонус, Фермес, М.Затурата, В ТПМ от клей